

Projeto: Assessoria e Consultoria Técnica para o Planejamento Estratégico - PDI do IFNMG - Campus Teófilo Otoni

Resumo: Este projeto visa assessorar e prestar consultoria técnica no processo de elaboração do planejamento estratégico (PDI) do IFNMG - Campus Teófilo Otoni para o período de 2024 a 2028. Estruturado em duas principais etapas, a assessoria foca na análise e discussão dos eixos principais do campus — ensino, pesquisa e extensão — culminando na apresentação e elaboração de um relatório final.

1. Introdução

Explicitar a necessidade de um planejamento estratégico para o IFNMG - Campus Teófilo Otoni, com vistas a alinhar a gestão do campus aos objetivos institucionais, promovendo aprimoramento educacional e operacional.

2. Objetivo Geral

- Apoiar a construção do planejamento estratégico do campus, consolidando uma base estruturada para definir metas, estratégias e objetivos para seu desenvolvimento integral e apoiar o PDI do IFNMG.

3. Objetivos Específicos

- Realizar diagnóstico situacional identificando forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do campus.
- Facilitar oficinas colaborativas para definir missão, visão e valores do campus.
- Elaborar um plano de ação com prazos, responsáveis e recursos, promovendo uma gestão estratégica efetiva.

4. Metodologia

- **Fase 1: Diagnóstico Situacional**
 - Coleta de dados através de análise documental e apresentações dos diretores de cada setor.
 - Condução de análise SWOT.
- **Fase 2: Definição de Missão, Visão e Valores**
 - Realização de oficinas colaborativas com professores, discentes e gestores do campus.
- **Fase 3: Definição de Metas e Estratégias**
 - Determinação das metas estratégicas de curto, médio e longo prazo.
- **Fase 4: Plano de Ação**
 - Especificação de prazos e distribuição de responsabilidades.
- **Fase 5: Encaminhamento das Decisões para a Reitoria**
 - Formalização e envio das decisões do campus para avaliação pela reitoria.

5. Resultados Esperados

- Finalização do planejamento estratégico para o Campus Teófilo Otoni, abrangendo todas as áreas do campus.
- Relatório com plano de ação detalhado, contendo indicadores de monitoramento e metas de avaliação.

6. Público-alvo

- Professores, técnicos administrativos, diretoria do Campus Teófilo Otoni e discentes.

7. Equipe Responsável

- Profa. Dra. Ivana Carneiro Almeida
- Prof. Dr. João Cesar de Souza Ferreira
- Leonardo Rodrigues da Costa, mestrando do PPGAP
- Diretora do Campus: Ana Cláudia de Sá Gonçalves

Carga-horária: 15 horas

Registros das Oficinas

Resultados Alcançados

- Escuta Social na CDL
- Elaboração e entrega do Relatório Final com plano de ação detalhado.

Fotos Escuta Social CDL 14.06.2024

CONVITE

A Comissão responsável pela elaboração do PDI 2024-2028 do IFNMG Campus Teófilo Otoni convida para:

"Roda de Conversa"

Demandas e possibilidades de cursos a serem ofertados pelo IFNMG Campus Teófilo Otoni que deverão constar no PDI 2024-2028 do IFNMG; e estejam alinhados aos interesses da sociedade e às necessidades dos diversos arranjos produtivos regionais.

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus
Teófilo Otoni

Data: 14/06/2023
Horário: 08:30
Local: Câmara de Dirigentes Lojistas de Teófilo Otoni
Av. Dr. Luís Boali Pôrto Salman, 1370 - Centro, Teófilo Otoni - MG, 39802-047
Contato através do e-mail: comissaopditeofilootoni@gmail.com

Fotos das Oficinas e do Relatório Final

